

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Sidosryhmien käsitykset maaperään liittyvistä haasteista vehnäntuotannossa

SoildiverAgrossa toteutetussa kyselyssä tunnistettiin oleellisia maatalouden ympäristöongelmia vehnän tuotannossa sekä myös tehokkaimpia viljelykäytäntöjä näiden ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Suomessa kyselyyn vastasi 48 viljelijää, neuvojaa ja muiden sidosryhmien edustajaa. Vakavimmat tunnistetut ongelmat olivat maaperän tiivistyminen, alhainen kasvukyky, kasvukauden aikaisten sateiden niukkuus ja toisaalta maaperän märkyys. Huolta herättivät maaperän vähäinen biologinen monimuotoisuus ja orgaanisen aineksen väheneminen peltomaassa. Sidosryhmät hakivat ratkaisuja maaperän rakenteen parantamiseksi, multavuuden ja vedenpidätyskyvyn lisäämiseksi sekä kasvien juurtumisen edistämiseksi. Keskeisiksi koettiin keinot, joilla voitaisiin lisätä

maaperän orgaanisen aineksen määrää, maaperän kasvukykyä ja maaperän biologista monimuotoisuutta ja parantaa vesitaloutta. Tuloksissa korostettiin tarvetta monipuolista viljelyä. Kiinteän orgaanisen aineksen tai viherlannoituksen lisääminen nähtiin tuottavan ratkaisuja. Mahdollisuuksia nähtiin myös minimi- ja kevytmuokkauksessa. Haastatellut katsoivat, että kestävämpien viljelykäytäntöjen toteuttamista edistäisi tieto niiden tehokkuudesta. Haasteena ovat vahvat perinteet viljelykäytännöissä ja haluttomuus kokeilla uutta. Muita esteitä olivat uusien viljelykäytäntöjen kustannukset ja yhteensopimattomuus olemassa olevan konekannan kanssa. Näihin esteisiin voidaan osaltaan vastata viljelijöiden neuvonnalla.

1. Vehnä ja leppäkerttu.

2. Vehnäpelto.

AVAINSANAT

Sidosryhmät, viljelijät, vehnäpellot, Suomi

KIRJOITTAJAT

Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki, Suomi

Annika Tienhaara, Luonnonvarakeskus(Luke), Helsinki, Suomi
Alicia Morugán Coronado, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Espanja
Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Espanja
María Dolores Gómez-López, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Espanja

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.